

Determinantes estructurales en el síndrome de Münchhausen

J. M. GARCÍA ARROYO, M. CAMACHO LARAÑA

Unidad Psiquiátrica de Agudos. Hospital Virgen Macarena. Sevilla

RESUMEN

En este trabajo nuestra pretensión ha sido estudiar un trastorno que se supone más frecuente de lo que aparece en las estadísticas al uso; nos referimos al "síndrome de Münchhausen", denominado en las modernas clasificaciones como "trastorno facticio", según terminología aconsejada por Spiro.

La aproximación efectuada tiene que ver con un "análisis estructural", con el que se ha pretendido filiar el citado trastorno en el marco de una de las tres "estructuras clínicas" descritas clásicamente. Para este menester hemos utilizado a una paciente, con ingresos repetidos en la Unidad de Agudos de nuestro hospital, como caso representativo de otros analizados.

Debido a las características que presentan estos sujetos (entendidas aquí como "invariantes estructurales"), que se refieren a: transgresión, sometimiento del otro, vivir al servicio de la pulsión, mentir a costa de dañar a los demás, desafío, etc., hemos obtenido como resultado su inclusión en la "estructura perversa". Entendemos que este discernimiento (estructural) es muy importante para el psiquiatra, pues supone dejar de filiar los comportamientos estudiados como pertenecientes a la histeria o de indicar que los realizan de modo "inconsciente", al tiempo que induce a la adopción de una postura determinada ante el paciente.

PALABRAS CLAVE: Trastorno facticio. Síndrome de Münchhausen. Estructuras clínicas. Perversión. Mentira. Psicoanálisis.

INTRODUCCIÓN

En 1951 Richard Asher (1) describió por primera vez un conjunto de alteraciones a las que designó con el nombre de "síndrome de Münchhausen". Aludía con esta denominación a un famoso barón alemán del

Recepción: 30-05-2006
Aceptación: 30-10-2006

Correspondencia: José Manuel García Arroyo. C/ Luis Montoto, 83, 3º C. 41018 Sevilla. e-mail: jmarroyo@us.es

ABSTRACT

The purpose of this work is to study the Münchhausen syndrome which is supposed to be more frequent than statistic shows. In modern classifications this syndrome is called "factitious disorder", according to the terminology on Spiro's recommendation.

Our approach from structural analysis, aim to insert this disorder as one of the three classical clinical structures. We used the representative case of a patient who was hospitalized over and over again, to set out findings from many others cases.

The resultant characteristics from structural analysis as transgressions, lies, to subjugate other's will looking out drives satisfaction..., reveal the structure of this disorder as a "perverse structure".

We think this distinction is very important for the psychiatrist in order not to confuse this syndrome with hysteria and unconscious phenomena and to adopt the proper attitude in its treatment.

KEY WORDS: Factitious disorder. Münchhausen syndrome. Clinical structures. Perversion. Lie. Psychoanalysis.

siglo XVIII, quien contaba historias extraordinarias y prodigiosas, al tiempo que ficticias, y fue inmortalizado en la literatura en la obra de R. E. Raspe (2).

En las descripciones iniciales de Asher se trataba de pacientes que ingresaban en el hospital con patologías físicas agudas, bastante graves, sostenidas en una historia plausible que, a la postre, se revelaba falsa. Paralelamente, se descubría la presencia de múltiples ingresos previos en los que se daban problemas de distinta índole con el personal que los cuidaba, en buena parte producidos porque sus historiales no eran del todo convincentes.

En la actualidad este complejo sintomático, más frecuente de lo que cabría sospechar, forma parte de un grupo de trastornos que en las modernas clasificaciones recibe el nombre de “facticios” (3,4). Se siguen las indicaciones de Spiro (5), quien (en 1968) sugirió un cambio terminológico por el de “enfermedad facticia crónica”, con idea de dar una visión desprovista de connotaciones peyorativas de estos sujetos¹.

Se trata de individuos que fingen síntomas de forma repetida y consistente, en ausencia de trastorno, enfermedad o incapacidad somática o mental confirmados que, a menudo, se acompañan de signos físicos autoproducidos (cortes, inyecciones, etc.). Tales fenómenos pueden ser tan convincentes que conduzcan a pruebas o intervenciones diversas y repetidas, tanto en consultas como en hospitales y, a pesar de las mismas, los resultados son siempre negativos. Dicha producción es intencionada y la motivación que subyace en tales comportamientos, ocultada siempre por el paciente, es asumir el papel de enfermo, lo que significa recibir cuidados; para conseguirlo requieren frecuentes hospitalizaciones, pudiéndose llegar a conformar como un auténtico “estilo de vida”. De ahí que se señale, en las clasificaciones al uso, su asociación a “anomalías marcadas de la personalidad y de las relaciones con los demás”. Suelen separarse distintas formas clínicas en relación a los síntomas predominantes: físicos, psicológicos o ambos al mismo tiempo.

Es recomendable establecer una separación clara entre estos cuadros y otras dos posibilidades diagnósticas:

—Los “simuladores”. En ellos también existe una producción voluntaria de síntomas/signos de enfermedad, pero no se trata de un modo de vivir con la patología correspondiente, sino que se halla una motivación obvia, que coincide con un incentivo externo como resorte de las conductas. Puede tratarse de eludir responsabilidades y castigos (ir a la cárcel, deberes militares, traslados laborales,...) o bien recibir compensaciones (la nacionalidad, pagas, drogas ilegales, vivienda, turnos de discapacidad en oposiciones,...).

—Un grupo de alteraciones en las que se presentan síntomas de enfermedad y que, a consecuencia de ellos, se buscan constantes exploraciones y asistencia médica pero, a diferencia de los anteriores, no son producidos consciente y voluntariamente; nos referimos a los “trastornos somatomorfos”.

Se trata de un terreno clínico en el que, frecuentemente, reconocemos la presencia de la “histeria clásica” a la que erróneamente Sydenham llamó

“la gran simuladora” por su versatilidad en la imitación de cualquier *morbus* conocido. Actualmente, sabemos que no hay tal simulación en estos cuadros², sino que son producto de identificaciones inconscientes con cuadros sintomáticos diversos (Fig. 1).

En el “síndrome de Münchausen” los síntomas/signos pueden alcanzar un alto grado de verosimilitud pudiendo producir engaños de distinta índole y consideración en el personal sanitario en general y en los psiquiatras que los atienden en particular, sin tener en cuenta los gastos sanitarios que ocasionan, tanto por consultas como por los ingresos a los que se someten. Esto implica la existencia de un plan consciente con la puesta en escena de mentiras dirigidas a hacer creíble su “patología”, lo que implica, las más de las veces, objetivos y acciones a desarrollar en un tiempo determinado. Conviene rescatar para estos pacientes el antiguo término, acuñado por Dupré, de “mitomanía”, que se conecta directamente con la deformación de la verdad y la creación de fábulas imaginarias. El mismo Asher (1), en su descripción inicial, enfatizó la presencia de la “pseudología fantástica” en el síndrome de Münchausen, consistiendo esta última en una mentira patológica caracterizada por una mezcla de hechos reales y ficciones, presentada de forma repetitiva, donde el protagonista se muestra de forma grandiosa o como víctima (6). Cuando la trama ficticia escenificada es descubierta no es extraño que pidan el alta hospitalaria (7) a la que, a menudo, antes se oponían.

Fig. 1.

²En la histeria no hay simulación. Si Sydenham habló de “la gran simuladora” y después de él se siguió una referencia en los mismos términos, probablemente se trate de sucesos implícitos en la “relación médico-enfermo” con estos pacientes, de modo tal que pueden provocarse fenómenos contratransferenciales característicos (rabia, impotencia,...).

¹Otras iniciativas, como las de Harde y Reed, proponen la terminología de “síndrome de fingimiento”.

Debido al fraude auténtico que implican estos trastornos (ya que no se trata de una enfermedad real), creemos muy importante dedicarnos a estudiarlos en profundidad. Para lograr nuestro fin, intentaremos realizar un discernimiento en relación a la "estructura clínica" a la que pertenecen. Entendemos por esta última: una organización psíquica que funciona como una "totalidad", cuyos elementos no son independientes entre sí, pues existe una serie de leyes (de composición) que los conectan y regulan. Este concepto fue propugnado inicialmente por los autores estructuralistas, especialmente por Lévi-Strauss (8-12) en el campo de la antropología o Jakobson (13) en el de la fonología y, más tarde, promocionado en psicoanálisis por Jacques Lacan (14).

Creemos que al actuar de este modo, procuramos despejar ciertas incógnitas en relación a estos pacientes, que se refieren a: a) la confirmación o no de aquellas hipótesis que intentan filiarlos en el terreno de la histeria, la psicopatía o en diversos trastornos de la personalidad; y b) la frecuente atribución de su origen a circunstancias ambientales muy diversas.

Ilustramos la exposición con el caso de una paciente que ingresó en la Unidad de Agudos del Hospital Virgen Macarena, de quien hemos podido extraer, de modo claro, ciertos "invariantes estructurales" del síndrome de Münchhausen (con síntomas psíquicos). No obstante, debe quedar claro que lo hallado en esta persona no contradice, en modo alguno, lo que pudimos observar en otros casos que han sido estudiados por nosotros en el medio hospitalario.

PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO

Se trata de una mujer de 48 años de edad, que ha ingresado en repetidas ocasiones en la Unidad de Agudos, siempre por síntomas depresivos (tristeza, apatía, anhedonia, anorexia, desesperanza,...) a los que se añade la sempiterna queja de: "no puedo estar sola". Tanto su mímica como su motricidad concuerdan, inicialmente al menos, con las expresiones verbales referidas a su estado (*facies* hipomímica, llanto fácil, postura ligeramente inclinada hacia delante,...).

La paciente relaciona sus síntomas con una psicobiografía llena de "accidentes" y cuando se pone a relatarlos es como si saliese de su "letargo" para elevar el tono de voz y hacer notar las "grandes desgracias" a las que se ha visto abocada. Entre estas, relata el maltrato continuado al que ha sido sometida por parte de su marido, de quien se separó hace años tras "un infierno de matrimonio". Al mismo tiempo se queja de que la única hija que tiene se fue a vivir con su esposo por propia decisión. En cambio, no

aporta información alguna acerca de hechos anteriores al matrimonio (infancia, adolescencia,...) excusándose en que "todo eso es muy doloroso como para poder hablarlo".

El ingreso, que tiende a alargarse (tanto en esta última como en otras ocasiones), se acompaña de una perpetua ausencia de mejoría de las manifestaciones sintomáticas iniciales, a pesar de los tratamientos administrados, al tiempo que su pensamiento tiende a la rumiación constante sobre la ausencia de su hija y a maldecir al "maltratador" de su marido, sin abandonar nunca la queja acerca de su actual estado de soledad. En ningún momento se muestra dispuesta a aceptar el alta, insistiendo en que no tiene a nadie. En la sala se instala en una constante demanda, que llega a ser agotadora para el personal sanitario que la atiende.

Al comunicarle que va a firmarse su alta, se revelan algunos datos interesantes para la intelección del caso: necesita a una mujer para que la cuide de modo constante (¡24 horas al día!), lo que implica levantarla de la cama, administrar la medicación, darle de comer, bañarla, etc. Revela, asimismo, que ha hablado con numerosas trabajadoras sociales para conseguir la ayuda pertinente, a la que siempre se refiere y, en tales consultas, siempre ha utilizado el hecho de ser una "mujer maltratada". En ningún momento logró resultados favorables a sus peticiones y ahora afirma categóricamente, hasta llegar a la crispación, que mientras no consiga esto no se irá a su casa, pues "yo no puedo valerme por mí misma".

Paralelamente se descubre otro detalle singular: la visita ocasional de una vecina nos brinda la oportunidad de tener otra perspectiva de los hechos, pues durante el ingreso no acudió nadie para interesarse por su estado. Esta solícita mujer comenta que nuestra paciente siempre se halla en compañía de alguna vecina del bloque, porque "se encuentra bastante mal y da mucha pena a todo el mundo", de manera que aquellas se van turnando para que se encuentre siempre en compañía de alguien.

Se la diagnostica finalmente de "T. facticio (síndrome de Münchhausen) con síntomas psíquicos".

INTELECCIÓN DEL CASO Y GENERALIZACIÓN (ESTRUCTURAL)

FIGIMIENTO DE SÍNTOMAS DEPRESIVOS

La apariencia sintomática de la paciente apunta hacia la depresión, pero esta pronto se descarta basándonos en tres hechos que tienen lugar: a) se detecta una contradicción entre el estado que muestra cuando se realiza la consulta médica y cómo se encuentra en la sala, donde se la ha visto conversando animosamente con otras internas; b) contrasta su estado sintomático, dominado por la

(supuesta) apatía, con la reacción disfórica que pone de manifiesto en el momento en que se le indica algo que no le cuadra en relación a sus intenciones; c) no casan entre sí la demanda perpetua, de carácter activo, que realiza con el (supuesto) estado depresivo.

Todo esto nos sugirió que no presenta un auténtico estado depresivo y, más allá de eso, finge la enfermedad depresiva, cosa que viene realizando desde hace bastante tiempo, por lo que ha sido ingresada en numerosas ocasiones y en distintas áreas hospitalarias de la provincia. Concuerda plenamente con el diagnóstico de "síndrome de Münchausen" ya que ocupa el lugar del "paciente peregrinante" (15) o del "vagabundo hospitalario" (16) e intenta desempeñar el papel de enferma (depresiva), del que no quiere salirse en ningún momento y del que espera obtener algo que más adelante vamos a descubrir.

LA PUESTA EN ESCENA DE LA MENTIRA

Es evidente que la paciente con su escenificación está mintiendo y no es una simple mentira "inocente" sino "dañina", puesto que busca su propio beneficio a costa de perjuicios a terceros. En este sentido, va a ocasionar efectos indeseables en el personal sanitario, a quien pretende engañar consiguiéndolo en numerosas ocasiones, lo que puede verse en que se sale con la suya en los intentos de ingresar. También puede demostrarse en que tiene embaucados a buena parte del vecindario, quienes se desviven en cuidados dirigidos hacia ella. Pero, conviene no olvidar que ocasiona daños al sistema sanitario en forma de gastos en tratamientos y en horas de trabajo del personal. Ninguno de estos aspectos parece importarles lo más mínimo.

Para lograr todo eso, urde un plan consciente en el que finge, como hemos visto, síntomas depresivos que procura justificar en los sucesos biográficos (malos tratos, pérdida de su única hija,...) y también en el dar lástima a las mujeres de su bloque, con su (fingido) estado lamentable. Significa que tiene las cosas muy pensadas, calculadas y programadas y se mueve en el plano de las decisiones.

Este plan implica un conjunto de sucesos relativos a la conciencia, en la que se separan dos grupos de representaciones:

—Uno que es comunicable al exterior, que se conecta con el material del engaño (síntomas, dejar de comer para perder peso, la deformación que hace de los sucesos de la biografía,...) y a cuya actuación Vallejo Nájera (17) llamó la "pantomima".

—Otro segundo, que es secreto y que sólo ella conoce, referido a la falsedad de cuantas cosas dice y hace.

En ningún momento parece engañarse a sí misma o creerse cuanto se refiere al primer grupo de representaciones, pues sabe perfectamente dónde se halla la verdad de los hechos. El autoengaño es algo propio de la histeria y no se registra en esta paciente; es uno de los datos importantes que nos lleva a separar al síndrome de Münchausen del campo de la histeria.

Se añade que la paciente tiene que realizar un esfuerzo continuado por mantener los dos grupos de representaciones bien separadas y el nivel de expresión/no expresión consiguiente. Pero, claro está, este sistema no puede mantenerse siempre, ya que algún elemento del conjunto de las representaciones ocultadas puede mostrarse al exterior y entrar en contradicción con las representaciones expresadas, lo que conlleva su descubrimiento.

Hemos de decir, además, que la persona estudiada en ningún momento se mostró partidaria de revelarnos la verdad de los hechos, a pesar de los intentos sucesivos que pudimos desplegar; en tales circunstancias su negativa fue siempre la constante; este fenómeno parece relacionarse con la generalidad de los casos de Münchausen (18).

LA AUSENCIA DE MORAL

Hemos dicho antes que a la paciente no le importa lo más mínimo qué suceda con los demás, no le importa nada mentir ni tampoco las consecuencias de sus actos sobre los otros. Sólo parece interesada en salirse con la suya, esto es, que su plan se lleve a cabo exitosamente.

Si estudiamos el transcurso de los hechos, nos damos cuenta de que ocasiona daños a terceros. Aparte de los mencionados antes (al personal, al sistema sanitario) está abusando de sus vecinas, puesto que les está robando un tiempo del que en realidad no se hallan muy sobradas, dado que tienen que atender sus propios hogares. Concluimos que sus comportamientos tienen el sello de la "amoralidad".

MOTIVACIONES OCULTAS

Especificamos, antes de proseguir, que hablar de "motivaciones ocultas" no significa que sean "inconscientes", pueden pertenecer al patrimonio de lo consciente. Esta diferenciación es importante, porque a menudo es un punto de confusión en la literatura sobre el tema; intentaremos discernir este particular.

Lo que esta mujer pretende, con sus intentos de ser la "enferma perenne" y sin mejoría, es recibir el cuidado y la atención por parte de los demás. Es un punto que podría ser problemático en principio, ya que la búsqueda de atención pertenece clásicamente al dominio de la histeria, pero si nos fijamos bien se pueden establecer diferencias bastante notables. La búsqueda de la histérica es, en efecto, de atención por parte del otro, pero es una atención a su persona, en un afán de ser reconocida y ubicada en el centro de las situaciones, pero no es una atención corporal como está buscando nuestra interna.

Antes al contrario, la paciente estudiada es una persona que busca en todo momento un cuidado físico, basado en el cuerpo y en las necesidades vitales, porque (supuestamente) "no puede valerse por sí misma", como repite constantemente. Quiere que le administren la comida, las medicinas, que la asean, que la levanten de la cama, etc. No se trata, como vemos, de una simple llamada de atención, va más allá de eso. La histérica, en cambio, puede valerse muy bien por sí misma, sólo que quiere ser (siempre) reconocida en todas sus actuaciones por el Otro.

Por lo tanto, la paciente que tratamos parece que se mueve en el plano del "ser cuidado" como pulsión y de adoptar una actitud pasiva sin límites, que implica el sometimiento de cuantos la rodean para lograr sus fines (pulsionales), incluidas enfermeras y auxiliares cuando se halla ingresada. Dicho de otra forma: para conseguir la atención física se ubica en el plano de la "enfermedad fingida" que moviliza inmediatamente a los demás y los dispone a la ayuda, no importándole utilizar como arma poderosa la mentira, de la que hace un auténtico "modo de vida", ni someter y tiranizar a cuantos la rodean. La mentira toma el papel de recubrimiento de la pulsión, sin la cual no funcionaría.

Esto es interesante para ser pensado ya que en realidad casi ninguna pulsión (llevada a un determinado extremo) puede ser confesada, debido a que en sí misma es egocéntrica y desadaptativa y, muchas veces, se lleva a cabo con tal brutalidad que se convierte en una conducta abusiva hacia los semejantes, como efectivamente descubrimos en este caso. Se observa cómo realiza un auténtico manejo que va más allá del desplegado por la histérica, basado en conducir al otro por el camino que ella desea. Este último no tiene nada que ver con el fuerte sometimiento al que lleva a los demás la sujeto que estudiamos, convirtiéndose en algo extremo, a la vez que ocasiona un daño, aunque los demás no lo adviertan o piensen que están haciendo una obra encomiable o que realizan un buen ejercicio de la *charitas*.

LOS SUCESOS (SUPUESTAMENTE) TRAUMÁTICOS

Aunque en el caso expuesto se recogen conexiones bastante plausibles de los síntomas con determinados hechos de su vida, que pudieran ser ciertos, lo que no parece del todo exacto son las conexiones que muestra con dichos sucesos.

El psiquiatra ha sido instruido teóricamente para establecer una asociación casi automática entre "suceso traumático" y "reacción emocional negativa", formando parte de la "comprensión" tal como la entendemos siguiendo a Dilthey (19) y Jaspers (20), pero esto no tiene por qué ser cierto cuando nos salimos del campo de la neurosis. Es más, tales conexiones pueden ser manejadas por el paciente con el trastorno que nos ocupa para poder crear en el médico una imagen mental de dolor o desvalimiento. Hemos de tener mucho cuidado en este sentido pues, en tales casos, incluso la propia persona puede llegar a provocar las situaciones (traumáticas) a las que se refiere.

En nuestra paciente descubrimos (a través de su visitante ocasional) cómo ella, entre lágrimas y expresiones de dolor, ha comentado su vida con todo lujo de detalles a todo el vecindario. No es difícil aperebirse de que la vecina se encuentra totalmente adherida al relato de la paciente, sin discutir absolutamente nada del mismo. Podemos decir que ha captado su interés por completo y ha logrado "engancharla" imaginariamente al mismo; se halla completamente prisionera del engaño.

Hemos de considerar, además, que la persona que estudiamos no quiere darnos noticias de su pasado más remoto y de muchos datos psicobiográficos, pues estos podrían delatarla y cuanto menos información aporte al médico, mucho mejor.

Luego, los sucesos que comenta (maltrato, abandono, vejaciones, desprecio de la hija,...) no tienen por qué mantener una conexión con sus expresiones emocionales de dolor; antes al contrario, esos *life events* pueden estar exagerados, deformados, desconectados o utilizados en su provecho, lo que hace que sus testimonios no sean del todo fiables para el médico.

PARTICULARIDADES DE LA "RELACIÓN DE CUIDADOS"

Parece que la paciente ingresada se halla en una relación de dependencia con los demás, pero hay que distinguir bien de qué se trata. Para ello, puede ser útil comparar las relaciones que establece y lo que podría ser una conexión afectiva (sentimental) "auténtica", como puede ser una relación de pare-

ja, aunque podríamos usar cualquier otro ejemplo (amistad, lazo familiar, etc.). En la pareja humana se muestran intercambios de cariño y amor entre los dos componentes de tal modo que uno (miembro 1) efectúa una demanda al otro (miembro 2) en la que es correspondido; estos papeles se intercambian fácilmente (Fig. 2). Tales intercambios, las más de las veces, tienen lugar en el plano de la “palabra plena” (*parole pleine*)³, es decir, en el registro simbólico⁴ (21).

Otra cosa diferente a lo expuesto es lo que le sucede a la persona que tratamos; aquí no existe una relación basada en los sentimientos amorosos, sino que tiene que ver más bien con el cuidado físico. Este no tiene lugar en el campo de la palabra, sino en el de lo real del cuerpo. En la pareja normal puede haber cuidados de este tipo, cierto es, pero se llevan a cabo de modo ocasional cuando uno de los dos se halla enfermo; sin embargo, en nuestra paciente es algo continuo, que no tiene límites. Se añade que para conseguir sus objetivos tiene que realizar un encubrimiento, en el que interviene la mentira, que sirve no sólo para recubrir la pulsión, como vimos, sino para protegerla de la acción de la ley que es, evidentemente, contraria al uso abusivo de los servicios de salud, sobre todo si no existe una patología auténtica.

Por tanto, la demanda del t. facticio se halla corporeizada, quiere decir que el cuerpo es el protagonista de la misma. El cuidado y la atención se hallan centrados, precisamente, sobre el objeto de trabajo del personal sanitario (Fig. 3).

Detallamos a continuación las diferencias con una relación afectiva: a) en la pareja hay especificidad de la elección de objeto, sin embargo, en el “t. facticio” detectamos que no se da tal fenómeno, pues cualquiera le sirve para sus propósitos con tal de que reaccione como espera a su demanda; b) aunque en la relación amorosa interviene el cuerpo, se trata más que nada de algo conectado con la palabra (plena), con lo simbólico, en cambio en la paciente se inscribe en lo real del cuerpo; c) en la pareja existen muchos elementos inconscientes, de tal modo que no se sabe por qué se ha elegido a esa persona como “objeto de amor”; sin embargo, en la segunda se mantiene prácticamente todo el fenómeno en el plano de la conciencia: sabe a quién busca y para qué; d) en la relación amorosa existe una bidireccionalidad, mientras que la demanda de nuestra paciente es unidireccional; e) la primera de las citadas se

Fig. 2. Relación en plano simbólico.

Fig. 3. Relación en el plano corporal.

basa en los sentimientos amorosos, mientras que la segunda tiene como sustrato único y exclusivo la pulsión, lo que les hace “incapaces de amar”. Esto se comprobó en una ocasión posterior al ingreso, en que fue posible ver de nuevo a la paciente; entonces contó que su hija había ido a visitarla y a reconciliarse, pero ella se mostró indiferente; habló de no haber sentido nada.

Otro detalle importante, en relación a este último punto, es que su demanda es ilimitada e implica una incapacidad para poder separarse de sus “cuidadores” (Tabla I).

APROXIMACIÓN ESTRUCTURAL AL CASO EXPUESTO

La intelección de las estructuras clínicas posee un gran interés para el clínico, pues aquellas dan cuenta de que detrás de una diversidad desconcertante de hechos sintomáticos, pueden descu-

³Jaques Lacan se ha mostrado partidario, en su *Primer Seminario*, de separar la “palabra plena” (*parole pleine*) de la “palabra vacía” (*parole vide*), siguiendo la distinción heideggeriana entre “discurso” (*rede*) y “habladuría” (*gerede*). La primera pertenece al “registro simbólico” y revela la autenticidad del sujeto, mientras que la segunda se adscribe al “registro imaginario”, tratándose de palabras que intentan preservar la imagen y el engaño.

⁴“Cuando usamos la terminología lacaniana de “palabra plena” en conexión con la relación sentimental nos referimos a que los sentimientos amorosos se sostienen en una construcción de carácter verbal, en la que el fingimiento no cabe, pues hay algo de verdad en lo que se construye y si esto no se organiza, la pareja tiene los días contados. Las “palabras vacías” se desarrollan predominantemente en el momento inicial de la relación (enamoramamiento) y se refieren a la imagen que se le da al otro para conquistarlo (p. ej. proponerse ante el otro como alguien maravilloso y estupendo, para recibir de vuelta la imagen reflejada). Más tarde, esta farsa cae y se llega a un momento de descubrimiento del otro bastante peligroso, en el que el contacto puede perderse, si no se acepta aquello que se descubre. En caso contrario, ambos pueden unirse de una forma más fuerte en los sentimientos que, como venimos diciendo, implican una organización hecha a base de palabras. Si la relación mantiene un fuerte componente imaginario (“los dos somos estupendos y maravillosos”, “somos formidables”, “nuestra relación no tiene falla alguna”,...) tiene una estructura lábil, que puede quebrarse con facilidad.

TABLA I

<i>Relación amorosa</i>	<i>Relación de cuidado en el T. facticio</i>
Especificidad	Inespecificidad
Simbólica (palabras)	Real (corporal)
Inconsciente	Consciente
Bidireccional	Unidireccional
Amor-ternura	Pulsión-incapacidad de amar
Posible separación	Incapacidad de separación

brirse algunas propiedades invariantes diferentemente combinadas. El discernimiento estructural de un paciente implica la aprehensión de muchos aspectos sobre el mismo: conocer sus mecanismos, el tipo de relaciones interpersonales que establece, el modo transferencial que pondrá en práctica y, en consecuencia, saber cómo tratarlo, etc. La determinación de la estructura no se basa sólo en los síntomas, sino que se toman en cuenta también otros elementos que se denominan "determinantes estructurales", los cuales nos aportan bastante seguridad en relación a la diferenciación. Existen tres estructuras clínicas reconocidas: neurótica, psicótica y perversa (14).

Aunque se ha afirmado que algunos pacientes con t. facticio pueden pertenecer al terreno de la histeria (estructura neurótica), tras el examen realizado, el caso expuesto no puede nunca identificarse como tal. Las características recogidas: vivir al servicio de la pulsión, mentir a costa de dañar a los demás para salvaguardar aquella, someter al otro para conseguir los propios fines, ubicarse en la posición de objeto para recibir cuidados físicos, la amoralidad de los actos, el desafío, la transgresión, falta de límites en comportamientos y acciones, ausencia de represión, incapacidad de amar, etc. nos hablan de la inclusión en la "estructura perversa".

Estar en posesión de este conocimiento (estructural) sobre el caso no es contar con un simple diagnóstico, sino que produce un cambio sustancial en la relación médico-enfermo, ya que nos ayuda, entre otras cosas, a protegernos de las diversas manipulaciones graves que la paciente pudiera poner en acto, al tiempo que produce en nosotros mismos la creación de una "superficie de choque" capaz de taponar todos sus excesos.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En el trabajo que hemos presentado, nuestro propósito ha sido realizar el discernimiento estructural del paciente con síndrome de Mün-

chausen. Para este fin hemos presentado el caso de una paciente que mostraba síntomas depresivos ficticios para lograr ingresos hospitalarios y así recibir cuidados corporales.

En principio, diremos que tales enfermos son muchas veces difíciles de desenmascarar pero, una vez logrado, puede observarse con claridad cómo su existencia se halla sustentada en la mentira, que ha de urdir en forma de plan para poder alcanzar sus metas. No se trata simplemente de una mentira propia del neurótico, que acaba creyéndose, sino que es algo más que eso, es una "forma de vida". Para lograrlo es necesario que establezcan una "doble" en la conciencia, que jamás debe confundirse con el mecanismo de la "disociación" que, aunque patrocinado por el "yo", es de carácter inconsciente. Con ese "repliegue" consciente puede la paciente mostrar una cara al exterior diferente a otra que mantiene oculta. Esto implica, necesariamente, un esfuerzo considerable que, muchas veces, sobre todo en los momentos en que no es observada, se quiebra y es entonces cuando puede ponerse al descubierto. En modo alguno, los pacientes con este trastorno se muestran partidarios de confesar la "parte oculta" de la trama, de ahí que diferentes autores se refieran a tales casos como "enigma médico" (7).

Por otro lado, la paciente pretende con su montaje, perteneciente al plano de la voluntad, crearle al psiquiatra una imagen mental de desvalimiento y poner en marcha una serie de procesos de ayuda por parte de este último (p. ej. lograr el ingreso hospitalario). El "papel de enfermo" en el que se hallan instalados se nos muestra como una forma de demanda de cuidados físicos, que va más allá del simple cuidado que pudiera darse en una relación sentimental "normal". Antes al contrario, se encuentra al servicio de la pulsión y, como tal, no se atiene a límites de ningún tipo. Esto es lo que Lacan (14) denominó "voluntad de goce". Destacamos también que en su modo de llevar a cabo la pulsión no tienen en cuenta al otro, pudiendo actuar de forma abusiva.

Hemos dudado de las implicaciones y conexiones de los sucesos "traumáticos" revelados por la paciente en la consulta y tal vez su expresión no sea más que el modo de cautivar al médico en el simulacro de un (aparente) sufrimiento; no queremos decir que los sucesos que relata no sean reales, sólo que no tiene por qué ser cierta la repercusión (emocional) de los mismos o el modo en que son contados (pueden ser exagerados o poseer datos sobreañadidos). Algo parecido fue expuesto por Philips (22) y Snowden (23) en relación a sujetos con t. facticios que se referían en la consulta a duelos por la muerte de familiares cercanos y que, a la postre, se revelaba que aquellos estaban vivos,

las circunstancias del fallecimiento eran menos espectaculares o la muerte se produjo muchos años atrás.

Del mismo modo, basándonos en los casos que hemos estudiado, podemos decir que todos esos asuntos “traumáticos” que se creen asociados a estos sujetos y que hacen de puente para explicar sus manifestaciones conductuales (abusos y deprivaciones en la infancia, madres rechazantes, padres ausentes, daños físicos sufridos en la infancia que requirieron largas hospitalizaciones, resentimiento hacia los profesionales de la medicina, relación cariñosa con un médico, etc.) no tienen por qué haber tenido lugar necesariamente y su mención suena más bien a justificaciones que se hallan del lado del paciente y que el médico no puede creerse sin más. Advertimos del cuidado que hay que tener en el síndrome de Münchausen en realizar tales asociaciones.

Una característica importante de nuestra interna es su “incapacidad de amar”, pues no hace en realidad una demanda de amor, como es el caso de la histérica, sino que busca simples cuidados referidos al cuerpo y no un intercambio de cariño, construido y expresado en el plano de la palabra (simbólico). Los “invariantes estructurales” que pudieron aislarse en las distintas entrevistas habidas apuntan a descartar la histeria del territorio del Münchausen y también la neurosis, siendo la opción más correcta insertar los t. facticios en la “estructura perversa”. Hay autores, como es el caso de Nadelson (24,25), que a pesar de no mencionar el diagnóstico estructural expuesto, sí que filian el citado complejo sintomático en el contexto de una estructura de personalidad anómala, de tipo antisocial o *borderline*, donde el paciente puede convertirse en “víctima” o en “verdugo” con tal de obtener atención médica. En cambio, no nos mostramos demasiado partidarios de aquellas hipótesis esgrimidas por algunos psiquiatras que intentan introducir en el mismo grupo a los t. facticios, t.

somatomorfos y simuladores, ya que es bastante probable que cada uno de estos grupos pertenezcan a diferentes tipos estructurales y, por tanto, tengan mecanismos distintos.

Realizar una operación mental de carácter estructural por parte del psiquiatra, aparte de conectar datos que habitualmente se han presentado sueltos (“catálogos de síntomas”), facilita bastante el trabajo clínico, pues permite tomar una postura distinta frente a cada tipo clínico (estructural). No debiera causarnos reparo la utilización de la palabra “perversión” en la psiquiatría actual, en la que se pretende hacer una “limpieza” de viejos términos, pues: a) no la empleamos con connotaciones peyorativas, ni nada por el estilo, sino que su uso se realiza en un contexto profesional y, por consiguiente, hablamos de un diagnóstico; y b) ilustra bastante bien los procesos psíquicos que tienen lugar en estos individuos, alejados bastante de la imagen que tenemos (por las obras de Respe y Bürger) del auténtico barón de Münchausen; en efecto, este famoso hombre de la guerra no era un farsante, sino un pobre diablo poseído por una fantasía desbordante y un gran afán de protagonismo.

Para terminar, añadimos que los sujetos diagnosticados de t. facticio, con sus desafíos, transgresiones y demandas, se convierten en seres bastante molestos para todo aquel que trate con ellos, incluido el médico, pues fácilmente pueden ponerlo en jaque y suscitarle emociones negativas (rabia, ira, impotencia, decepción,...). Inteligir la estructura subyacente puede servir como una forma de saber establecer con una mayor claridad qué se puede esperar de ellos y/o cómo ponerse en guardia para no entrar en un imaginario del que son auténticos maestros. Podemos seguir aquí la severa advertencia del aristotélico Teofrasto (29), al referirse al “fingimiento” (*eironeia*), consistente en: “guardarnos de la doblez de estos temperamentos y sus hipocresías”.

BIBLIOGRAFÍA

1. Asher R. Münchausen's syndrome. *Lancet* 1951; 1: 339-41.
2. Bompiani V. Diccionario literario. 4ª ed. Ed. Hora; 1992.
3. APA. DSM-IV. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona: Ed. Masson; 1995.
4. OMS. Décima Revisión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades: Trastornos Mentales y del Comportamiento. Madrid: Ed. Meditor; 1992.
5. Spiro HR. Chronic factitious illness: Münchausen's syndrome. *Archives of General Psychiatry* 1968; 18: 569-79.
6. Ford CV. Síndromes de fingimiento: trastornos facticios y simulación. En: Levenson JL, editor. *Tratado de Medicina Psicosomática (Tomo I)*. Barcelona: Ed. Ars Médica; 2006.
7. Plewes JM, Fagan JG. Trastornos facticios y simulación. En: Hales R, Youdofsky S, Talbott J, editor. *Tratado de Psiquiatría*. Barcelona: Ed. Áncora; 1996.
8. Lévi-Strauss C. *Las estructuras elementales del parentesco*. 2 vols. Barcelona: Ed. Planeta-Agostini; 1985.
9. Lévi-Strauss C. *Antropología estructural*. México: Ed. Siglo XXI; 1997.
10. Lévi-Strauss C. *El pensamiento salvaje*. México: Ed. FCE; 1997.

11. Lévi-Strauss C. Raza y cultura. Madrid: Ed. Cátedra; 1993.
12. Levi-Strauss C. Mitológicas. México: Ed. FCE; 1968-1970.
13. Jakobson R. Ensayos de lingüística general. Barcelona: Ed. Planeta; 1985.
14. Lacan J. Escritos. 2 vols. Madrid: Ed. Siglo XXI; 1977.
15. Chapman J. Peregrinating problem patients, Munchausen's syndrome. *J Am Med Assoc* 1977; 16: 927.
16. Clarck EJ, Melnich SC. Munchausen's syndrome or the problem of hospital hoboos. *Am J Med* 1958; 25: 6.
17. Vallejo Nájera A. La enfermedad simulada. 3ª ed. Madrid: Ed. Salvat; 1951.
18. Bass CH, Gil D. Trastorno facticio y simulación. En: Gelder MG, López-Ibor JJ, Andreasen N, editores. Tratado de psiquiatría. Tomo II. Barcelona: Ed. Ars Médica; 2003.
19. Dilthey W. Introducción a las ciencias del espíritu. Madrid: Ed. Revista de Occidente; 1956.
20. Jaspers K. Psicopatología general. México: Ed. FCE; 1993.
21. Lacan J. Seminario 1. Los escritos técnicos de Freud. Barcelona: Ed. Paidós; 1981.
22. Phillips MR, Ward NG, Ries PK. Factitious mourning painless-patienthood. *Am J Psychiat* 1983; 140: 420-5.
23. Snowden J, Solomons R, Druce H. Feigned bereavement: Twelve cases. *Br J Psychiat* 1978; 133: 15-9.
24. Nadelson T. The Munchausen spectrum: Borderline character features. *Gen Hosp Psychiat* 1979; 1: 11-7.
25. Nadelson T. The false patient: Chronic factitious disease. Munchausen syndrome and malingering. In: Cavenar J, editor. *Psychiatry*. Vol. 2. Philadelphia: Lippincott; 1985.
26. Bursten B. On Munchausen's syndrome. *Arc Gen Psychiat* 13: 261-8.
27. Podolsky E. Enciclopedia de las aberraciones. Buenos Aires: Ed. Psique; 1967.
28. Conde V, De Santiago-Juárez JA, De la Gándara JJ, Soto A. Síndrome de Munchhausen, síndrome de Asuero o trastorno crónicos facticios con síntomas físicos. *Archivos de Neurobiología* 1983; 46 (3): 183-218.
29. Teofrasto. Los caracteres morales. Alcifrón. Cartas de pescadores, campesinos, parásitos y cortesanas. Madrid: Ed. Gredos; 1985.